

УДК: 639.3

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЗАМБИКСКИХ ТИЛЯПИЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Курбанов А.Р. директор

Научно-исследовательского института рыбоводства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321990>

Аннотация

Исследование посвящено изучению болезней, возникающих у тилапий, выращиваемых различными методами, и разработке мер профилактики. Показано, что большинство проблем связано с негативными внешними воздействиями, такими как температурные колебания, дефицит кислорода, изменения рН и травмы. Стрессовые ситуации приводят к снижению иммунитета и развитию бактериальных, грибковых инфекций и паразитарных инвазий. Результаты исследований подчеркивают важность поддержания оптимальных условий выращивания и предупреждают возможные риски массовой гибели рыб.

Ключевые слова: Аквакультура, Бактериальные заболевания, Внешняя среда, Грибковые поражения, Инфекции, Заболеваемость, Мозамбикские тилапии, Паразитозы, Профилактика, Устойчивость к болезням.

Annotation

The study is devoted to the study of diseases occurring in tilapia grown by various methods and the development of preventive measures. It is shown that most of the problems are associated with negative external influences, such as temperature fluctuations, oxygen deficiency, pH changes and injuries. Stressful situations lead to a decrease in immunity and the development of bacterial, fungal infections and parasitic invasions. The research results emphasize the importance of maintaining optimal growing conditions and preventing possible risks of mass death of fish.

Keywords: Aquaculture, Bacterial diseases, External environment, Fungal lesions, Infections, Morbidity, Mozambique tilapia, Parasitosis, Prevention, Disease resistance.

Annotatsiya

Tadqiqot turli usullar bilan yetishtiriladigan tilapiyalarda uchraydigan kasalliklarni o'rganish va profilaktika choralarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Muammolarning aksariyati haroratning o'zgarishi, kislorod tanqisligi, pH o'zgarishi va shikastlanishlar kabi salbiy tashqi ta'sirlar bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Stressli vaziyatlar immunitetning pasayishiga va bakterial, qo'ziqorin infeksiyalari va parazitar invaziyalarning rivojlanishiga olib keladi. Tadqiqot natijalari optimal o'sish sharoitlarini saqlash va baliqlarning ommaviy nobud bo'lishining mumkin bo'lgan xavfini oldini olish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Akvakultura, Bakterial kasalliklar, Tashqi muhit, Zamburug'li lezyonlar, Infektsiyalar, Kasallik, Mozambik tilapiyasi, Parazitoz, Profilaktika, Kasalliklarga chidamlilik.

Тилыпии отличаются повышенной устойчивостью к большинству инфекционных заболеваний, поражающих рыб, и болеют реже, чем многие другие объекты аквакультуры.

В течение более чем трёх лет работы с тилыпиями в нашем институте (методом открытого прудового содержания, бассейнового способа и в установке замкнутого типа водообеспечения) не отмечалось вспышек массовых заболеваний этих рыб. Отдельные случаи гибели объяснялись неблагоприятными изменениями условий среды: скачкообразным изменением температуры воды, дефицитом растворённого кислорода, отклонениями в уровнях кислотности и травматизацией рыб.

Анализ публикаций иностранных исследователей подтверждает, что болезни у тилыпий нередко возникают вследствие негативных воздействий внешних факторов. В ситуациях резкого понижения температуры воды защитные силы рыб ослабевают, и они становятся уязвимыми к воздействию бактериальных, грибковых инфекций и паразитов (Rakocy, 1989).

Так, Египет, крупнейший поставщик тилыпий в мире, провёл научные изыскания, подтвердившие, что при падении температуры воды до 10°C у нильских тилыпий развивается сильнейший стресс, отрицательно сказывающийся на состоянии здоровья рыб (работы египетских учёных). Температура воды оказывает решающее влияние на благополучие тилыпий: внезапное похолодание приводит к отказу от приёма пищи, возникновению кожных поражений сапролегнией и усилению уровня смертности (El Sayed et al., 1996). Также установлено, что устойчивость тилыпий к заболеваниям тесно связана с прочими факторами окружающей среды. Недостаточное снабжение кислородом или повышенная концентрация нитратов вызывают массовое инфицирование и гибель рыб возбудителями стрептококковой инфекции — *Streptococcus spp.*

Рис. 1- Общие клинические признаки вируса TiLV (Tilapia Lake Virus) (M.D. Jansen et al, 2018)

Совокупность перечисленных факторов способна вызывать значительный рост смертности среди рыб. Наиболее драматичные последствия наступают, когда несколько неблагоприятных обстоятельств действуют одновременно (Bunch & Vejengaro, 1997). Немаловажную роль играет также солёность воды: доказано, что при солёности от 15 до 30‰ гибель нильских тилапий от стрептококковой инфекции повышается по сравнению с обитанием в пресной воде. Причём повышение температуры воды с 25°C до 30°C ведёт к некоторому снижению смертности (Chang et al., 1996).

Наблюдения в рыбоводческих хозяйствах Египта в течение длительного времени выявили массовые эпизоотии среди нильских тилапий, сопровождавшиеся следующими клиническими признаками: апатичное поведение, тёмная окраска кожи, трепещущие чешуйки, выпученные глаза и увеличенная печень. Часть больных рыб страдала двусторонней катарактой. Проведённое исследование позволило выделить бактерию *Providencia rettgeri* из тканей крови и внутренних органов погибших особей (Faisali et al., 1989).

Одним из патогенов, угрожающим здоровью тилапий, является трематода *Haplorchis pumilio*. Данное заболевание впервые диагностировалось в рыбоводческих хозяйствах Восточной Африки. Его промежуточным звеном в жизненном цикле выступает моллюск *Melanoides tuberculata*. Заражение способно происходить даже при солёности воды до 10‰, однако при уровне солёности 7‰ продолжительность жизни церкарий существенно сокращается. Массовая атака церкариями личинок тилапий приводит к быстрой гибели последних буквально в течение нескольких часов. Гистопатологические исследования поражённых рыб показали повреждение мышечной ткани.

Другим опасным заболеванием является инфекция, вызванная бактерией *Aeromonas hydrophila*, которая атакует внутренние органы рыб, в первую очередь печень и селезёнку (Cai, Huang, 1986). Сообщалось о значительной смертности тилапий в прудах Египта, связанной с этой инфекцией (Faisal et al., 1989). Интенсивное внесение удобрений и высокое содержание органических веществ в воде создаёт предпосылки для возникновения грибковых инфекций. Такие патологии характеризуются появлением белых хлопьевидных пятен, язв на коже, плавниках и мышцах, а также нарушениями функционирования внутренних органов (Окаеме, Олуфемі, 1997). Стрессирующие факторы повышают вероятность заражения рыб ихтиофтириозом (Constantino et al., 1997).

Несмотря на очевидную стойкость тилапий к ряду патологий, мы настоятельно рекомендуем осуществлять постоянный мониторинг состояния здоровья этих рыб. В таблице 1 приведен сравнительный анализ состояния рыб, выращиваемых в НИИР и в ведущих мировых регионах.

Таблица 1

Сравнение состояния тилапий, выращиваемых в НИИР и в ведущих мировых регионах

Параметр оценки	НИИР (Узбекистан)	Египет	Саудовская Аравия	Евросоюз
Способ выращивания	Монокультура, бассейны	Прудовое хозяйство, поликультура	Морские фермы, закрытые системы	Интенсивные промышленные комплексы
Источник воды	Артезианская вода	Поверхностные воды, реки и озера	Морская вода	Природные водоемы и артезианские скважины
Санитарные нормы	Высокий уровень гигиены, изоляция от других видов рыб	Частично нарушаются, недостаточно строги	Средние показатели, иногда неудовлетворительные	Очень высокие, стандартизированные
Заболеваемость	Крайне низкая, отдельные случаи редки	Частые эпизоотии, массовая гибель	Эпизодические вспышки, частые заболевания	Относительно низкая, управляемая ситуация
Эпидемии	Отсутствуют	Регулярно случаются	Возможно эпизодическое появление	Исключительно редко
Факторы риска	Низкие, хорошая профилактика	Переполненность, антисанитария	Плотность посадки, плохое качество кормов	Высокие затраты, зависимость от импорта
Инфраструктурные сложности	Простая структура, надёжные сооружения	Проблема ветхости и устаревшего оборудования	Зависимость от морских условий	Современная техника, высокие требования
Решения и рекомендации	Карантин, проверка материалов, чистый источник	Санитарные реформы, вакцины и антибиотики	Улучшение санитарных норм, новые методы выращивания	Введение жестких стандартов и сертификаций

Проведенный анализ свидетельствует о высоком уровне санитарно-эпидемиологической безопасности и надежности технологии, принятой в ходе диссертационного исследования, проведенного на базе лабораторно-экспериментального комплекса НИИР, что обеспечивает минимальные риски появления заболеваний и отличную продуктивность рыбоводства.

Проведенное исследование выявило значительные различия между условиями разведения тилапий в различных странах мира. Данные анализа показывают, что технологическая инфраструктура и меры профилактики играют ключевую роль в предотвращении возникновения заболеваний среди тилапий.

Выводы:

1. Высокий уровень гигиенической защиты и строгий контроль позволяют избежать серьезных эпидемий в Узбекистане, в частности на территории НИИ рыбоводства, даже при интенсивном выращивании тилапий.

2. Высокая плотность посадки рыб в Египетских водоемах и недостаточные санитарные условия способствуют частым случаям заболеваемости и массовой гибели рыб.

3. Несмотря на то, что в Саудовской Аравии существует риск заражения из-за высокой плотности посадки рыб, улучшение санитарных норм и внедрение новых методов выращивания могли бы существенно снизить частоту эпизодов заболеваний.

4. Стандартизация требований и высокая гигиена обеспечивают низкий уровень заболеваемости и высокую производительность отрасли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rakocy J.E. (1989): Disease Problems in Tilapia Culture and Their Management. In: Proceedings of the World Aquaculture Society Annual Meeting, Orlando, FL.

2. El Sayed A.A.M., Ibrahim M.S., Ali H.H. (1996): Effects of Low Temperature on Growth Performance and Survival Rate of Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*). *Aquaculture*, Vol. 147, pp. 27–38.

3. Мамедова Ф.А., Курбанова Ш.М. (2021): Анализ современных подходов к профилактике заболеваний в условиях промышленного производства тилапий. *Вестник рыбохозяйственной науки Узбекистана*, № 3, сс. 15–21.

4. Кабулов Х.С., Касымов Б.И. (2023): Санитарно-гигиенический контроль и пути предотвращения инфекционных заболеваний тилапий в искусственных системах культивирования. *Научные труды Академии наук Республики Узбекистан*, Том 11, № 2, сс. 56–64.